

Palabras que tejen comunidad. Aportaciones desde los comunes educativos.

Beatriz Gallego-Noche

Cristina Serván Melero

Lucía del Moral-Espín

1. Introducción

En este trabajo abordamos el análisis de una actividad de transferencia de conocimiento denominada *Palabras que tejen comunidad*, basada en el paradigma de los comunes educativos. La acción que se desarrolla tiene la finalidad de experimentar espacios de comunicación, participación y escucha comunitaria con el alumnado de educación infantil y primaria de un centro educativo público. Han participado un total de 146 alumnas y alumnos y 10 docentes.

Esta actividad supone una acción de transferencia del proyecto de investigación del programa de la Unión Europea Horizonte 2020 SMOOTH: *Educational commons and active social inclusion*, en el que participan once universidades y más de cincuenta entidades sociales y educativas que conforman los treinta y tres escenarios pedagógicos repartidos entre ocho países (Bélgica, Estonia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, España y Suecia). Su objetivo principal es introducir el paradigma emergente de los “comunes” en el ámbito educativo y analizar las potencialidades de “lo común” (sustantivizado) para avanzar en una redefinición de la educación con valores de justicia ecosocial que contribuya a frenar/revertir los cercamientos de la cultura y los saberes que caracterizan nuestro tiempo y son origen de muchas desigualdades.

Sobre la base de los conocimientos construidos en el proyecto sobre los comunes educativos, se ha diseñado y desarrollado la acción de transferencia que aquí se analiza.

2. Ahora bien, ¿qué son los comunes educativos?, ¿qué aportan de nuevo?

Los comunes educativos, que entendemos como prácticas -como *communing*-, enlazan y actualizan la tradición de los bienes comunes clásicos (de la tierra), y su más reciente aplicación a otros ámbitos, como son los comunes de conocimiento, los comunes digitales, urbanos o reproductivos. Desde este paradigma se teoriza, experimenta y actúa con la finalidad, entre otras, de contribuir a una sociedad ecocentrista, libre e inclusiva.

El re-descubrimiento y reconocimiento de los comunes en el mundo contemporáneo se relaciona con los análisis de la politóloga Elinor Ostrom. Esta autora aborda las diferentes formas de autogobierno de los recursos/bienes de uso común, sosteniendo que para gestionar un recurso/bien de manera sostenible es necesaria la participación de las personas que lo usan/disfrutan en su construcción, gestión y distribución (Ostrom, 1990).

En base a la idea de autogobierno de lo común de Ostrom, se han realizado diferentes reelaboraciones de los comunes desde distintas perspectivas, aunque todas ellas suelen tener en común que “son formas de propiedad colectiva y gestión racional de los recursos materiales y/o inmateriales que han sido establecidas por diferentes comunidades para asegurar su supervivencia y la prosperidad de cada uno de sus miembros” (Pechtelidis & Kioupkiolis, 2020, p. 3). Es decir, es aquello que se produce, gestiona y se utiliza de manera comunitaria. La

práctica de “lo común” (Laval & Dardot, 2015) es la práctica del hacer y de la gestión de un bien comunitario, desde una perspectiva de apertura, libertad, igualdad, co-participación, diversidad y sostenibilidad (Pechtelidis & Kioupiolis, 2020).

Dentro de esta concepción de los comunes se sitúan los comunes educativos. Desde este enfoque, la educación se entiende como un bien fundamental para el bienestar y el autodesarrollo de las personas, y como una estrategia clave para el empoderamiento de niñas, niños y adultos (Pechtelidis & Kioupiolis, 2020), miembros de pleno derecho de la comunidad, y actores visibles dentro de los procesos de producción, distribución y propiedad del conocimiento.

Los comunes educativos abogan por que la comunidad acceda de forma libre y equitativa al conocimiento, reforzando el diálogo intercultural e intergeneracional y la inclusión social. Son las personas miembros de las comunidades las que deben participar en la toma de decisiones que conciernen al bien educativo, y establecer límites y normas a través de procesos colaborativos basados en la acción comunicativa (Cappello & Siino, 2023; Habermas, 1999; Ostrom, 1990). Por estos procesos, que tienen lugar en espacios caracterizados por relaciones democráticas, se fomenta, además, el desarrollo de capacidades sociales y personales en los miembros de la comunidad (Pechtelidis & Kioupiolis, 2020).

Como elementos centrales de este “hacer común”, los comunes educativos se abordan desde tres ejes fundamentales: el Cuidar, el Compartir y el Cooperar, integrando el uso de lo que Illich (1973) denomina *convivialidad* y *herramientas convivenciales*.

El concepto de "convivialidad" (Illich 1973) se refiere al restablecimiento de los vínculos entre los seres humanos y a la necesidad de fijar los límites del crecimiento industrial dentro de las posibilidades de los límites naturales. Para Illich (1973, 21):

Una sociedad convivencial es aquella que ofrece al hombre [sic] la posibilidad de ejercer la acción más autónoma y más creativa, con la ayuda de las herramientas menos controlables por los demás. La productividad se conjuga en términos de tener, la convivialidad en términos de ser.

Entendemos, así, la convivialidad desde la construcción de relaciones personales que posibilitan la realización de la libertad, la intencionalidad y la voluntad como resistencia a la crisis ecosocial y educativa actual (Berg & Nowicka, 2019; Carranza, 2018). Considerada como un proceso, la convivencialidad implica un esfuerzo por promover la independencia y la autonomía para gobernarnos, crear nuevas instituciones que hagan posible una auténtica participación democrática y compartir las tareas de gobierno siendo conscientes de las estructuras sociales y de los límites planetarios (Barkin, 2019). Se trata de una tarea multidimensional basada en la creación de grupos y en el cultivo de las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa. También se apoya en la disciplina democrática, el consenso sobre programas para la transformación de conflictos, los modos de colaboración, los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz (Carranza, 2018).

Por su parte, las herramientas convivenciales son las que dan a cada persona que las utiliza la posibilidad de decidir, gestionar y enriquecer su entorno, frente a lo que Illich (1973) denomina herramientas industriales, que niegan esta posibilidad a quiénes las usan y permiten a sus creadores/diseñadores (instituciones de poder) determinar el significado y las expectativas de las personas. Para él, las herramientas "pueden ordenarse en un continuo cuyos extremos son

la herramienta como instrumento dominante y la herramienta convivencial" (Illich, 1973, p. 12). Bollier & Helfrig (2019) destacan que el carácter social de nuestras herramientas y tecnologías importa porque "las herramientas que utilizamos dan forma al tipo de sociedad que es posible" (2019, p. 181). Una sociedad en la que las herramientas utilizadas para y en la vida no impidan la libertad personal: "(...) sería el resultado de arreglos sociales que garanticen a cada miembro el más amplio y libre acceso a las herramientas de la comunidad y limiten esta libertad sólo a favor de la igual libertad de otro miembro" (Illich, 1973, p. 19).

Por lo tanto, la convivialidad y las herramientas convivenciales son teorizaciones adecuadas para avanzar en la construcción y comprensión de los comunes educativos, ya que estos tienen la singularidad de aspirar a desarticular las relaciones de poder que se dan en los actos educativos institucionalizados y burocratizados.

A la hora de co-construir herramientas convivenciales dentro de los espacios comunes educativos, la idea de convivialidad necesita dialogar con el paradigma del procomún. En estas conversaciones, los siguientes elementos emergen como orientaciones fundamentales:

- El compromiso con la comunidad (trabajo colaborativo / interdependencia / convivencia con la naturaleza).
- La libertad (voluntad personal / intencionalidad / dignidad).
- La horizontalidad (equidad / diálogo y participación en la toma de decisiones / disciplina democrática / reglas y límites / gestión democrática / consenso).
- La creatividad (participación activa y creativa / conocimiento gestionado por la comunidad / complejidad).
- La alegría y el juego (creación / cohesión del grupo / creación de comunidad / acompañamiento / bienestar).
- Las relaciones interpersonales basadas en cuidar, compartir y cooperar (habilidades para transformar conflictos que la escucha activa y la comunicación asertiva / relaciones de respeto, reciprocidad, aceptación incondicional, confianza, seguridad / saber, saber hacer, emociones, tiempos, espacios, apoyos, pensamientos, preocupaciones, deseos, motivaciones, etc.).

En definitiva, los comunes educativos se configuran como una respuesta teórico-práctica a las problemáticas ambientales y sociales actuales, desde donde se entiende la práctica educativa como un bien común producido, reproducido y gobernado por y para la comunidad sobre los principios del ecocentrismo, la democracia, la libertad y la participación activa creativa, y con la finalidad de accionar la justicia ecosocial. Alineado con la estructura tripartita del procomún, tres son los elementos estructurales que se entrelazan en este paradigma: el bien educativo, la comunidad y la gobernanza.

3. Del universo de las ideas a las contradicciones de la práctica. Aterrizar los comunes educativos en una acción de transferencia

En el marco de crisis ecosocial en la que vivimos es aún más necesario el compromiso con el bien común de los seres vivos, con las relaciones horizontales e igualitarias, y con una educación que contemple la vulnerabilidad, interdependencia y ecoddependencia que nos caracteriza. Una educación que gire en torno a los cuidados, la responsabilidad ciudadana y al activismo social por el compromiso de un mundo ecológicamente sostenible, crítico con los sistemas económicos y las políticas educativas privatizadoras (Gallego Noche, 2019).

Para ello, es preciso educar junto a las infancias desde la misma consideración ontológica (igual valor moral), reconociéndolas como ciudadanas y ciudadanos “diferentemente iguales”, con capacidad de influir en su vida y en las decisiones que les afectan. Posibilitar espacios de escucha donde se sientan respetados y aceptados, donde respeten y acepten, y experimenten la responsabilidad de sus decisiones y de sus acciones sobre el bienestar de los y las demás y sobre sí mismas. Espacios que permitan establecer relaciones justas, solidarias y de mutua consideración (Gallego Noche y Vázquez Recio, 2023). Fomentar el establecimiento y vivencia de estas relaciones en el presente contribuirá a que sean este tipo de vínculos los que establezcan en el futuro, pues no debemos olvidar que el futuro no son las infancias, somos las personas adultas que con-vivimos con ella, quiénes validamos con nuestra conducta unos u otros comportamientos (respeto, cuidado, solidaridad... o todos sus contrarios).

De esta manera se hace necesario que el funcionamiento de las escuelas y las metodologías didácticas sean dialógicas y deliberativas, que se entienda el proceso educativo como un proceso de construcción eminentemente social, donde todas y todos tienen derecho a expresarse y participar desde la responsabilidad compartida. De hecho, la práctica de los comunes educativos enlaza con las experiencias de las escuelas Reggio Emilia, en las que la escucha es el centro de la acción y de la búsqueda de sentido (Rinaldi, 2001). Esta escucha tiene lugar a través del juego, la experimentación y la creatividad (Vecchi, 2013). Es clave el enfoque basado en el respeto y reconocimiento de las potencialidades de las infancias (Malaguzzi, 2011), y en la presencia de las dimensiones artística, crítica y ética (Hoyuelos, 2004).

Para trasladar lo que investigamos al contexto concreto de un centro educativo público nos centramos en uno de los pilares de los comunes educativos: la gobernanza, que entendemos como la participación y la agencia política de las infancias y de la juventud, y su reconocimiento por parte de la comunidad. Este pilar, a su vez, está relacionado con los derechos humanos, concretamente, con los derechos a la participación y a la libre expresión, también a la escucha.

¿Por qué y cómo?

La acción consta de la realización de nueve talleres por cada uno de los cursos en que se organiza la escuela en que se desarrolla: tres grupos de segundo ciclo de educación infantil y seis grupos de la etapa de educación primaria. En cada taller participa el alumnado del grupo y su profesora tutora o profesor tutor. Cada taller tiene una duración aproximada de una hora. El objetivo de cada taller es que el alumnado pueda expresarse libremente, comunicando al equipo docente y directivo, cuáles son sus necesidades, deseos o peticiones con respecto a su clase y/o colegio para que sean tenidas en cuenta en su organización.

Para la realización del taller se facilita un ovillo de lana, que irá pasándose de estudiante a estudiante cada vez que se exprese, formándose, finalmente, una red que muestre de manera visual y estética la interrelaciones que se dan entre las personas de una comunidad.

Para ello, la dinámica se estructura en las siguientes fases:

- 1) Presentación de las educadoras, del proyecto de investigación del que surge la acción y de la actividad.
- 2) Propuesta de la posibilidad de expresar una necesidad, un deseo o una petición para hacerles al equipo directivo y docente del centro. Se negocia que esta expresión debe ser respetuosa y responsable con el bienestar de los demás.

- 3) Elección de una persona para hacer de relatora, que vaya tomando nota de lo que se va diciendo, para que quede registrado (en los cursos más pequeños lo haremos alguna de nosotras o el profesorado).
- 4) Antes de comenzar, solicitud de una persona voluntaria a la que se le pondrá suavemente una venda sobre la boca que le impedirá, de manera simbólica, expresarse.
- 5) Disposición de las personas en círculo para comenzar con la expresión de la necesidad, deseo o petición y con el lanzamiento de la madeja de lana a otra compañera u otro compañero.
- 6) Una vez que han participado todas las personas, observación la red que se ha tejido.
- 7) Escucha a las personas que no han podido expresarse durante la dinámica, analizamos conjuntamente cómo se han sentido, qué han pensado y qué acciones pueden proponerse para recuperar su expresión. Asociamos esta variante con los derechos humanos, concretamente, con el derecho a la participación y a la libre expresión.
- 8) Se reflexiona sobre cómo todas y todos pertenecemos a una misma comunidad en la que las cosas que decimos y deseamos influyen mutuamente, y en la necesidad humana de ser escuchados y de la libre expresión, siempre desde la responsabilidad y el respeto.
- 9) Finalmente, análisis conjunto de las demandas con el objetivo de hacerlas llegar a la dirección y al profesorado y sean integradas en la organización del centro.

El asombro de sus voces: desarrollo de la acción

El desarrollo de los talleres ha tenido lugar en dos días lectivos. Han participado todos los grupos, desde tres años de Educación Infantil hasta sexto curso de Educación Primaria. El alumnado del aula específica ha participado integrado en los diferentes grupos. Es evidente que desde una educación como la que proponemos, el aula específica no tendría cabida, pues se entiende como una segregación institucional permitida y perpetuada. No obstante, la proyección teórica de los comunes educativos lleva intrínsecamente su ajuste a los contextos educativos que sí son reales y que son con los que ha de trabajarse, abriendo grietas y nuevas posibilidades. No es real que podamos transformar las dinámicas educativas, sociales, culturales y políticas antropocentristas, segregadoras y excluyentes únicamente desde la teoría, pues la realidad es una red compleja y entretejida de significados que, entre ellos mismos, son muchas veces contradictorios, pero sí puede ser el faro que alumbrará el diseño y desarrollo de acciones en los contextos concretos en los que tiene lugar. Esta acción de transferencia es un ejemplo de ello.

Ha sido común en el desarrollo de los talleres la motivación y el entusiasmo del alumnado por la participación, con disposición para tomar decisiones sobre la organización de la propuesta. Han realizado reflexiones muy valiosas y respetuosas, y han escuchado con interés.

En algunas ocasiones, el entusiasmo que demuestran con la dinámica hace que les cueste escuchar y tener paciencia para mantener la posición, pero esto nunca ha sido un problema, puesto que, más importante que el resultado (la tela de araña), lo valioso era el proceso por el que se hacía. Nuestro papel, además de dirigir la dinámica, ha sido el de acompañar a los grupos, ajustar las ayudas, sostener para que sean ellos mismos y ellas mismas quienes formen su tela de araña, ayudar a reformular las peticiones cuando ha habido alguna dificultad, desenredar la lana, ser altavoz de las que hablan más bajito, esperar a quién no se le ocurría

qué decir, etc. En una sociedad adultista como la nuestra, mantenerse en esta posición de espera, de no intervención directiva para que sea el propio grupo el que vaya modulando sus acciones es tremendamente complejo, de hecho, en algunas ocasiones el profesorado tutor del grupo que estaba presente en la dinámica intervenía para organizar la actividad desde la posición adulta. También cuesta darle valor a todas las propuestas cuando vienen de las infancias, pues a veces se percibía la no consideración de las personas adultas a las expresiones infantiles. Sin embargo, son propuestas que, aunque puedan parecer disparatadas, no dejan de expresar las necesidades del alumnado.

Esto demuestra las creencias y las actitudes, conscientes e inconscientes, respecto a la legitimidad del orden social y las relaciones de desigualdad que tienen lugar en las escuelas y en las aulas como consecuencia de una sociedad adultista (Morales, 2022), que entiende las infancias situadas en un lugar determinado. Un lugar de subordinación y opresión con respecto a la adultez.

También hemos observado que destacan algunas alumnas y algunos alumnos en cuanto a preferencia de sus compañeros y compañeras. Al lanzar el ovillo de lana, de alguna manera, se refleja el grado de afinidad con la persona a la que se lanza. Esta dinámica incluso podría plantearse como herramienta para elaborar sociogramas y analizar las interrelaciones entre las personas de la comunidad.

La parte de la venda sobre la boca ha generado reflexiones muy interesantes sobre el derecho a la expresión y a la participación y sobre cómo lo han vivido, por una parte, las personas a las que se les ha impedido participar y expresarse y, por otro, las personas que han sido espectadoras. El hecho de que quienes no pueden expresarse se mantengan en el grupo ha generado una simbología muy potente (están presentes, pero no pueden hablar), que les ha hecho valorarlo como una injusticia y posicionarse en el rechazo a que no todas las personas puedan participar y expresarse en igualdad y con libertad. De hecho, algunos grupos proponían repetir la dinámica de nuevo, pero sin la variante de la venda para que todas las personas pudieran expresarse y participar, y la mayoría solicitaban que dejásemos un espacio para que las personas que habían estado con la venda pudieran expresarse y que sus peticiones fueran incluidas junto con las del grupo.

En el momento de finalización de los talleres, les preguntábamos a las alumnas y a los alumnos si querían comentar, pedir o expresar algo más, o si querían valorar qué les había parecido la actividad. Todas las valoraciones expresadas fueron positivas, independientemente de la edad. En este espacio de reflexión final volvían a hacer peticiones al centro como al principio de la dinámica, se les volvía a ocurrir cosas que solicitar o querían detallar más las que habían realizado. El ambiente era de bienestar y de participación, no querían abandonar la actividad y nos pedían que volviésemos otro día a retomarla.

A continuación, mostramos la recopilación de las propuestas de los distintos grupos (entre paréntesis se incluyen las veces que la propuesta se repite):

Tabla 1. Peticiones alumnas y alumnos de educación infantil

EDUCACIÓN INFANTIL	
CURSO	PETICIONES
3 años	Que haya cartas pokemon Que haya un tobogán (4) Que haya un arcoíris (3)

EDUCACIÓN INFANTIL	
CURSO	PETICIONES
	<p>Que esté su amigo Luis</p> <p>Trabajar en el cole (2)</p> <p>Que haya una piscina</p>
4 años	<p>Que estuvieran en el cole papá y mamá</p> <p>Un ordenador y una pelota</p> <p>Un parque</p> <p>Que esté en el cole la feria</p> <p>Poder pescar cangrejos moros</p> <p>Que haya pelotas</p> <p>Que haya más música</p> <p>Que haya columpios</p>
5 años	<p>Que en el cole haya una iguana</p> <p>Que haya arañas</p> <p>Que haya un leopardo</p> <p>Que haya una hormiga</p> <p>Que haya un perrito (2)</p> <p>Que en el cole haya sorpresas</p> <p>Que haya un arcoíris y una ciudad de lego</p> <p>Que haya un unicornio para que haga magia</p> <p>Que haya una piscina</p> <p>Que haya animales para tocarlos</p> <p>Que haya una discoteca para bailar</p> <p>Que haya un campo de fútbol</p> <p>Que se hagan fiesta de pijama</p> <p>Que haya cartas pokemon</p> <p>Que haya un gatito</p>

Tabla 2. Peticiones alumnas y alumnos de educación primaria

EDUCACIÓN PRIMARIA	
CURSO	PETICIONES
Primero	<p>Que siga el cole cómo está</p> <p>Que pueda venir familia al cole</p> <p>Que en la clase haya delegada y delegado</p> <p>Que todas las mesas de la clase estén juntas</p> <p>Leer más libros en la clase</p> <p>Que haya aire acondicionado</p> <p>Que desaparezcan las matemáticas</p> <p>Que venga mi hermano a la clase</p> <p>Estar menos tiempo en el cole</p> <p>Que haya más niños nuevos en el cole</p> <p>Que siempre haya cole</p> <p>Que haya chucherías en el cole</p> <p>Que haya un animal de cada especie en la clase</p> <p>Que haya más matemáticas</p>

EDUCACIÓN PRIMARIA	
CURSO	PETICIONES
	<p>Jugar más Que haya una fiesta en el cole Estar todo el día con tus amigos Que pongan juguetes de animales Ver la tele un ratito, por ejemplo, la película del Rey León</p>
Segundo	<p>Que haya un parque para ser feliz Que en el colegio los niños de la clase siempre se porten bien (repite la petición que el alumno de prácticas de magisterio ha realizado previamente, ejemplo de adultismo) Más tiempo de recreo (2) Que no haya tantas peleas Que en el recreo no estén los niños pequeños en el patio Más tiempo de religión Que todo siga como está Que haya una fuente de chocolate en el cole Que haya un cine en el cole Que haya un salón lleno de cartas pokemon Que haya más tiempo de educación física Que repartan 8 cartas de pokemon cada día Un parque acuático en verano</p>
Tercero	<p>Una piscina Que no haya tanta tarea Que haya pelotas nuevas para el recreo Que todos los días haya excursiones Que haya móviles para jugar Que haya siempre educación física Que haya cosas nuevas Que haya asignaturas nuevas Que no haya profesores Que no haya exámenes ni tarea Que haya películas todos los días Que el cole no empiece tan temprano</p>
Cuarto	<p>Que los profesores expliquen las cosas de forma divertida Que haya máquinas expendedoras en el recreo para que los que vengan sin desayuno puedan comer Poner experimentos en el patio, actividades y juegos El profe no debería mandar tanta tarea Más tiempo de educación física (2) Más tiempo de recreo El profe no debería mandar tanta tarea cuando hay exámenes Que cuando se vayan los profes de prácticas, el profe siga haciendo power point porque lo pillamos mejor Tener mejores ordenadores, con mayor seguridad</p>

EDUCACIÓN PRIMARIA	
CURSO	PETICIONES
	<p>Que haya juegos en el recreo para los que estén mal (se refería los que no pudieran a andar o tuvieran otra dificultad)</p> <p>Aire acondicionado en todas las clases</p> <p>Que nos dejen jugar al fútbol si no hay conflictos (2)</p> <p>Que los profes no griten tanto (que no se enfaden)</p> <p>Que mejore la comida del comedor</p> <p>Que haya más excursiones</p> <p>Que nos dejen jugar al fútbol y que si hay conflictos que nos dejen resolverlo entre nosotros (que no se metan los adultos)</p> <p>Que quiten los exámenes</p> <p>Recreos más largos para relacionarnos con más personas y tener más tiempo para hablar</p>
Quinto	<p>Que haya más excursiones</p> <p>Que cambien la comida del comedor</p> <p>Que se pueda jugar a la pelota en el recreo</p> <p>Poner un toldo en el recreo para que no haga tanto calor (o más vegetación)</p> <p>Poder jugar al baloncesto en el recreo</p> <p>Mezclar a los cursos en el recreo para poder jugar</p> <p>Cinco minutos más de patio los viernes</p> <p>Que algunas tareas se hagan con juegos</p> <p>Mejorar los baños del cole</p> <p>Que haya más tiempo de recreo (2)</p> <p>Que las excursiones duren más</p> <p>Que se vote delegado o delegada cada trimestre</p> <p>Que haya más juegos en clase</p> <p>Que se hagan más juegos con las colchonetas</p> <p>Que haya columpios (o zonas más acondicionadas para jugar) en el recreo</p> <p>Que haya aspersores en el patio (o algo para refrescarse)</p> <p>Que haya piscina</p> <p>Que pueda jugarse a la play station en la asignatura de cultura digital</p> <p>Que se vuelva a poner la fuente en el patio</p>
Sexto	<p>Que todos los niños del cole sean felices (atender a este aspecto en el cole)</p> <p>Que nos podamos relacionar con otras clases</p> <p>Que haya más tiempo de recreo (5)</p> <p>Que haya más excursiones (3)</p> <p>Que se pueda jugar a la pelota en el patio</p> <p>Que haya exámenes tipo test siempre</p> <p>Que puedan llevarse los móviles a las excursiones</p> <p>Que se pueda hacer el deporte que quieras en el recreo</p> <p>Que haya menos tarea</p> <p>Que haya balón en el patio (2)</p> <p>Que haya más excursiones de dormir fuera al menos una noche y no solo la de fin de curso</p>

EDUCACIÓN PRIMARIA	
CURSO	PETICIONES
	Que las personas que no tengan la asignatura de valores y/o refuerzo también puedan tener una clase con pocas personas en el grupo

4. Consideraciones finales

La construcción teórico-práctica de los comunes educativos en el proyecto de investigación nos ha permitido contar con unos principios educativos y metodológicos fundamentados y dotados de sentido para poner en práctica ajustados a las características del contexto educativo en el que hemos desarrollado la acción, entre ellos destacamos:

- El bien educativo: los procesos de formación de la red con el ovillo de lana, que ha permitido una expresión estética y creativa (figura 1).
- La comunidad: a pesar de no formar parte de la comunidad educativa del centro, se han establecidos relaciones de respeto y escucha. Se ha ocupado una posición de acompañante en una propuesta abierta, de incitadora a la acción, de escucha activa y de aprendiz.
- La gobernanza: que se ha procurado tanto en la colaboración con la organización de la actividad, como la creación de espacios de participación, expresión y escucha.

Todo ello desde un estar cuidando, compartiendo y colaborando con las infancias.

Figura 1. La red formada con infantil de 4 años

Se trata de una acción puntual en un centro con el que venimos colaborando, y que se está iniciando en otra manera alternativa a la tradicional (jerárquica, adultocentrista, segregadora) de llevar a cabo los procesos de enseñanza y organización educativa. Con los límites que nos ha marcado el contexto hemos diseñado y desarrollado esta actividad de transferencia que, por su potencialidad, y a la vez sencillez, puede replicarse en o ajustarse a otros centros.

El objetivo principal de esta acción tenía una doble dimensión, por una parte, que las alumnas y los alumnos pudieran expresarse y participar en la organización de una acción propuesta; y, por otra, el que estas peticiones fueran oídas por el equipo docente y directivo e integradas de alguna manera en la organización del centro. Para esta segunda dimensión, se consideró necesario hacer una propuesta de interpretación de lo que entendíamos, apoyadas en los conocimientos construidos durante el proyecto de investigación, qué necesidades mostraban las expresiones del alumnado. Así, tomando el conjunto de las propuestas realizadas y las reflexiones posteriores con cada grupo, interpretamos las siguientes necesidades:

- Necesidad de esparcimiento: con mayor tiempo para el recreo, poder jugar, poder relacionarse, poder hacer lo que les gusta u otras actividades divertidas propuestas desde el cole. Ante esta necesidad castigar a una niña o un niño sin recreo no sería conveniente.
- Necesidad de estar en un entorno adecuado: en cuanto a la temperatura, aire acondicionado en todas las clases, juegos de agua en el recreo, fuente, toldos que los protejan del sol, mayor vegetación, etc. También que mejoren los cuartos de baños, o la comida del comedor.
- Necesidad de relaciones respetuosas: que no les griten, que no les ridiculicen, que se les escuche.
- Necesidad de conectar lo que ocurre en la escuela con lo que pasa en su vida cotidiana: familias, juegos, animales, cine, televisión, aficiones, chuches, chocolate, etc.
- Necesidad de estar con el grupo en contextos distintos al aula: excursiones, presencia conjunta en el recreo.
- Necesidad de salir del aula: excursiones, recreo.

Tomando como referencia sus propuestas y necesidades se puede ir introduciendo de manera escalonada algunos cambios en el centro mediante procesos de colaboración profesorado-alumnado, familias e investigadoras. De hecho, a raíz del conocimiento de estas necesidades, se trabaja con la comunidad educativa en la organización de un proyecto de centro relacionado con la mejora de las condiciones ambientales del mismo.

BIBLIOGRAFÍA

Barkin, D. (2019). Conviviality. In Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria, & Alberto Acosta (Eds.), *Pluriverse_A_Post_Development_Dictionary* (pp. 136–188). Tulika Books.

Berg, M. L. & Nowicka, M. (2019). Introduction. Convivial tools for research and practice. In Berg, Mette L. & Nowicka, Magdalena (Eds.), *Studying Diversity, Migration and Urban Multiculture Convivial tools for research and practice* (pp.17-35). UCL Plus.

Bollier, D. & Helfrig, S. (2019). *Free, Fair and Alive. The Insurgent Power Of the Commons*. New Society Publishers.

- Cappello, G., & Siino, M. (2023). Media education and educational commons for youth civic engagement. A case study from the Horizon 2020 project SMOOTH. *Frontiers in Sociology*, 7, 1108229. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1108229>
- Carranza, L. (2018). Transformación de conflictos y convivencia escolar en el bachillerato. Aproximación a la paz liberadora. *Innovación Educativa*, 18 (78), 73-91
- Gallego Noche, B. (2019). *El buen hacer en educación: Narrativas contrahegemónicas y prácticas inclusivas*. Editorial UCA.
- Gallego Noche, B., & Vázquez Recio, R. (2023). *Educación Infantil y bien común: Por una práctica educativa crítica*. Ediciones Morata.
- Habermas, J. (1999). *Teoría de la acción comunicativa*. Vols. I y II. Taurus
- Hoyuelos, A. (2004). *La ética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi* (1. ed). Octaedro.
- Illich, I. (1973). *Tools for Conviviality*. Calder and Bacon.
- Laval, C., & Dardot, P. (2015). *Común: Ensayo sobre la revolución en el S. XXI*. Gedisa
- Malaguzzi, L. (2011). *La educación infantil en Reggio Emilia*. Ediciones Octaedro S.L.
- Morales, S. (2022). Niñeces del Abya Yala: una aproximación a las categorías de adultocentrismo y adultismo. *Observatorio Latinoamericano y Caribeño*, 6 (2) <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/observatoriolatinoamericano/article/view/7897>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press; Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>
- Pechtelidis, Y., & Kioupiolis, A. (2020). *Education as Commons, Children as Commoners*. 28(1). <https://democracyeducationjournal.org/home/vol28/iss1/5>
- Rinaldi, C. (2001). The Pedagogy of Listening: The Listening Perspective from Reggio Emilia. *Innovations in Early Education: The international Reggio Exchange*, 8(4). <https://static1.squarespace.com/static/526fe9aee4b0c53fa3c845e0/t/540fce31e4b00c94d884e002/1410321969279/Pedagogy+of+Listening+-+Rinaldi+-+Fall+2001.pdf>
- Vecchi, V. (2013). *Arte y creatividad en Reggio Emilia: El papel de los talleres en la educación infantil y sus posibilidades*. Ediciones Morata.